

de nationale groep. De taalresultaten op gereformeerde scholen liggen weliswaar iets hoger (wat kan duiden op het bestaan van een 'woordcultuur'), maar daar staan geringere rekenprestaties tegenover. Noch met loglineaire analyses, noch met LISREL-analyses wordt steun gevonden voor de hypothese dat de effecten van sociale status op de schoolloopbaan binnen het gereformeerde onderwijs geringer zijn dan binnen de overige richtingen. Ook voor de voorspelde sterkere sekse-effecten binnen de gereformeerde richting vindt Dijkstra geen aanwijzingen. De auteur komt lof toe voor de nauwgezetheid waarmee de verrichte analyses worden verantwoord. Op de drie geformuleerde hypothesen komt een duidelijk antwoord. Ook beschikt hij over een vlotte stijl, die het boek goed leesbaar en toegankelijk maakt. Op grond van het onderzoeksmateriaal wordt een intrigerend beeld geschetst van wat misschien de laatste echte zuil in het onderwijsbestel is: een sterk gesloten gemeenschap, maar actief betrokken bij de eigen kring. Het is daarom jammer dat de nieuwsgierigheid die Dijkstra oproept naar de vraag waar het nu precies mis gaat met de theorie waaruit hij zijn hypothesen heeft afgeleid, nauwelijks wordt bevredigd. Pas in de slotparagraaf van het laatste hoofdstuk komen enkele resultaten van zijn onderzoek naar de opvoedingsoriëntaties bij gereformeerd-vrijgemaakten aan de orde. Deze hadden zich voor een verdere analyse geleend dan de bijna alleen grafische presentatie waartoe hij zich nu beperkt. Op zijn minst had besproken mogen worden wat deze resultaten impliceren voor het onderzoeksprogramma dat als gevolg op dit proefschrift wordt aangekondigd. Nadat de auteur eerder op grond van zijn bevindingen geen aanleiding zag om de cruciale assumpties van de theorie te toetsen, komt deze aankondiging nogal uit de lucht vallen. Het proefschrift wijst er immers nergens op dat de factor godsdienst ten onrechte vergeten is.

C. van Liere

*Leo Lucassen en André J.F. Köbben. Het partiële gelijk. Controverses over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van be-*

*leid en wetenschap (1951-1991). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger 1992, 199 p.*

Sedert enkele decennia kunnen allochtone kinderen het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) volgen. Dit houdt in dat Turkse leerlingen behalve op het 'reguliere' Nederlandse onderwijs ook recht hebben op les in de Turkse taal en cultuur. Het tijdstip waarop dit wordt gegeven kan in en/of buiten schooltijd liggen. Een belangrijk deel van de financiering ervan vindt plaats met gelden die in het kader van het Onderwijsvoorrangsbeleid beschikbaar worden gesteld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Behalve de overheid kunnen ook allochtone ouders zelf OETC organiseren. Om een indruk te geven van de omvang van het door het ministerie van O & W gesubsidieerde OETC het volgende: in 1991 waren er 66.000 leerlingen voor aangemeld (of ze het ook daadwerkelijk volgden is de vraag); het ging daarbij om 970 fulltime docentplaatsen en er was 63 miljoen gulden mee gemoeid.

Vanaf het prille begin heeft het OETC te kampen gehad met hevige controverses, met name met betrekking tot het bestaansrecht ervan. Voor de 'voorstanders', veelal linguïsten, vormt het OETC een sine qua non voor het verkrijgen van een positief zelfbeeld en het verwerven van de Nederlandse taal. De 'tegenstanders', onder meer onderwijssociologen, beschouwen het als pure tijdverspilling en een sta-in-de-weg voor het verwerven van gelijke onderwijskansen. Opvallend bij de hele gang van zaken rond het OETC is dat de geëmotioneerdheid waarmee de discussie wordt gevoerd omgekeerd evenredig is aan het gewicht van het empirisch bewijsmateriaal dat de argumenten pro dan wel contra zou moeten ondersteunen. Was het enkele jaren geleden nog compleet taboe om ook maar één 'kwaad' woord over het OETC in de mond te nemen, tegenwoordig worden critici ten minste al niet meer bij voorbaat voor 'etnocentristen' uitgemaakt.

Ondanks het feit dat er inmiddels enorm veel over het OETC is geschreven, kan er nog steeds worden gesproken van een patstelling. Toen ik *Het partiële gelijk* op mijn bureau kreeg, was mijn eerste reactie dan ook of deze zoveelste pu-

blikatie iets nieuws zou kunnen toevoegen aan de soms zinnige, maar meestal onzinnige beschouwingen over dit onderwerp. Ik zal op het eind van deze recensie op deze vraag terugkomen. Nu eerst iets over de door Lucassen en Köbben gehanteerde werkwijze en de inhoud van het boek.

*Het partiële gelijk* kan worden beschouwd als een proeve van wetenschapsonderzoek. Bestudeerd wordt de wisselwerking tussen beleid en wetenschap, met als casus het OETC. Meer specifiek vragen Lucassen en Köbben zich af hoe de hierboven gesignaleerde patstelling tussen voor- en tegenstanders moet worden verklaard en hoe ze eventueel kan worden doorbroken. Als methode hebben de auteurs gekozen voor (historisch) literatuur- en archiefonderzoek (o.a. van de betrokken ministeries) en hebben ze gesprekken gevoerd met (ex)beleids mensen en onderzoekers. (Terzijde zij opgemerkt dat nauwelijks onderzoekers zijn geraadpleegd die zich expliciet met het OETC hebben beziggehouden. Aangezien dit juist belangrijke actoren in de discussie zijn geweest, wekt dit enige bevreemding.) Bij dit alles werden ze op het juiste pad gehouden door een uitgebreide begeleidings- en resonsanscommissie.

Bij hun speurtocht – het boek heeft wel wat weg van een ‘wetenschappelijke detective’ – onderscheiden Lucassen en Köbben een zestal fasen. De eerste daarvan – en dat is verrassend – beslaat de periode 1920-1940 en betreft het onderwijs in Nederlands-Indië. Ze laten zien dat een deel van de ideeën in latere periodes in Nederland hun oorsprong vindt in het koloniale verleden. De daarop volgende fasen (1951-1991) spelen zich alle in Nederland zelf af. Ze worden mede bestudeerd vanuit de optiek van drie mogelijke rollen van wetenschappelijk onderzoek: het wordt toetsend gebruikt, dan wel legitimerend, of het speelt (nagenoeg) geen rol. Ik wil echter niet bij de gedetailleerde beschrijving van deze ontwikkelingen stil blijven staan en raad eenieder aan daarvoor zelf het boek ter hand te nemen. Het biedt – regelmatig gelardeerd met sappige details (en dat bedoel ik niet negatief naar de auteurs toe; ze zijn juist zeer consciëntieus te werk gegaan) – een, althans voor niet-direct betrokkenen, onthullende en ontzuiteren-

de kijk in de keuken van beleid en onderzoek.

Wat Lucassen en Köbben in ieder geval goed duidelijk weten te maken is dat het fundament van het OETC bestaat uit een in de tijd wisselend kluwen van – schrik niet van het aantal en de verscheidenheid – financiële, politieke, ideologische, onderwijskundige, linguïstische, psychologische, pedagogische, cognitieve en (werk)gelegenheidsargumenten. Het boek laat zien dat tot op zekere hoogte alle betrokkenen, maar in het bijzonder de bewindslieden en hun ambtenaren, slachtoffer zijn van een combinatie van hun beroepspositie, van de relatieve nieuwigheid van het onderwerp, van de tijd die maar niet stil wil blijven staan en de druk van conflicterende belangen. Ook wordt duidelijk dat sommige wetenschappers hun métier in onvoldoende mate beheersen, of het gebruiken (c.q. misbruiken) om hun ideologisch getinte – maar volstrekt ontoereikend door onderzoek ondersteunde – opvattingen door te drijven over wat nu het beste is voor de toekomst van allochtonen. De ‘schuld’ ligt echter geenszins alleen bij de wetenschappers! Immers, ook van het beleid mag verwacht worden dat het niet klakkeloos alle ‘wetenschappelijke’ bewijzen voor waar aanneemt en weerstand weet te bieden tegen pressies van belangengroepen. Een en ander laat onverlet – en dat wordt door Lucassen en Köbben bij herhaling onderstreept – dat alle betrokkenen het beste voorhebben met de betreffende allochtonen. Het meest frappante – en tegelijk wellicht het meest trieste – van de hele discussie is waarschijnlijk wel, dat het gekrakeel zich in hoge mate over de hoofden heen van de meest direct betrokkenen (OETC-leerkrachten, ouders en leerlingen) heeft afgespeeld. Ondanks de alsmaar veranderende doelen is er in al die jaren aan de OETC-praktijk niet veel gewijzigd – het is nog steeds vaak behelpen.

De moraal van het boek is dat er gewaakt moet worden voor absolute en generalistische opvattingen. De waarheid ligt volgens Lucassen en Köbben ook hier ergens in het midden: het partiële gelijk. Juist in het licht van deze conclusie is er evenwel enige kritiek mogelijk op deze – overigens gedegen – studie. De grote belangstelling van de auteurs voor de (afzonderlijke) details komt namelijk enigszins polariserend over:

net alsof de actoren alleen maar òf voorstander, òf tegenstander kunnen zijn. Te weinig aandacht wordt besteed (afgezien van de achteraf-overpeinzingen van de geïnterviewden) aan het feit dat er ook vele betrokkenen zijn die een genuanceerde visie hebben. Personen die weliswaar duidelijk wetenschappelijke en pragmatische kritiek hebben op aspecten van het OETC, maar die daarmee nog niet in alle opzichten tegenstander van het OETC zijn. Ondanks het verkondigde partiële gelijk rest na lezing van het boek eigenlijk maar één conclusie over de toekomst van het OETC. Lucassen en Köbben gaan niet zover om haar uit te spreken; deze recensent doet dat ook niet, hij laat dat graag aan de lezer zelf over.

Afgezien van enkele kritische kanttekeningen luidt mijn eindoordeel dat Lucassen en Köbben met lof geslaagd zijn voor deze proeve van wetenschapsonderzoek. Hun werk levert een objectiverende bijdrage aan de discussie rond het OETC. Maar of de in de inleiding genoemde patstelling door dit boek wordt doorbroken, zal de tijd moeten leren. Vermeldenswaardig is echter dat de commissie-Van Kemenade eind 1992 – met als een van de leden de in het boek als fervert bepleiter van het OETC opgevoerde hoogleraar Extra – in haar advies 'Ceders in de tuin' radicaal lijkt te hebben gebroken met de argumenten- en bewijzenballast uit het verleden. Daarvoor in de plaats heeft men gekozen voor slechts één (weliswaar: nieuw) autonoom doel, namelijk het leren van de eigen taal om de taal zelf. Een van de problemen van deze – overigens lovenswaardige – poging om te komen tot een compromis is echter alweer dat de commissie probeert alle allochtonen te bedienen, hetgeen in de praktijk ongetwijfeld onmogelijk zal blijken. Wordt vervolgd...

Geert Driessen

M.H. Bakker (red.). *Oud in den Vreemde. Over allochtone ouderen. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992, 190 p.*

De aandacht voor allochtone ouderen groeit snel. Dat komt niet alleen omdat de vergrijzing van de samenleving als maatschappelijk vraagstuk in de

belangstelling staat, maar ook omdat de eerste generatie na-oorlogse immigranten inmiddels bejaard is of begint te worden. De bundel *Oud in den Vreemde* wil aan deze belangstelling tegemoet komen. Hij is bedoeld voor een breed publiek of – zoals in het voorwoord wordt gesteld – 'voor iedereen die beroepsmatig of uit persoonlijke interesse te maken heeft met allochtone ouderen' (p. 10).

Het boek gaat over Indische, Molukse, Surinaamse, Chinese, Marokkaanse en Turkse ouderen. Aan elke etnische groep wordt een hoofdstuk gewijd, door in totaal vier auteurs. Elk hoofdstuk bevat een beschrijving van de betreffende etnische groep in het algemeen, en de positie van ouderen in het bijzonder. In de meeste hoofdstukken krijgt het 'allochtoon-zijn' echter meer aandacht dan het 'oud-zijn'. Een uitzondering hierop is de bijdrage van Choenni, die zijn verhaal consequent toespitst op ouderen (i.c. Surinaamse ouderen).

Voor het overige zijn de hoofdstukken niet eenvormig van opzet. Dat komt deels omdat elke etnische groep nu eenmaal zijn eigen specifieke geschiedenis kent, en deels omdat elke auteur zijn eigen invalshoek kiest. Zo besteedt Robinson in zijn bijdrage over Indische ouderen bijvoorbeeld aandacht aan de alom als 'success story' beschouwde integratie van Indische Nederlanders. Hij plaatst daar enige vraagtekens bij en laat zien hoe het verloop van dit integratieproces van invloed is geweest op de identiteit en het welbevinden van Indische ouderen. Dit is een interessante invalshoek, die bovendien met de nodige zorg wordt uitgewerkt.

Dit laatste kan niet van alle hoofdstukken worden gezegd. Vooral de hoofdstukken over Molukse, Marokkaanse en Turkse ouderen bevatten informatie waarvan de relevantie niet altijd duidelijk is en die soms zelfs willekeurig gekozen lijkt. Deze bijdragen maken hier en daar wel een erg oppervlakkige indruk. De constatering dat Molukse ouderen evenals Nederlandse ouderen erg gehecht zijn aan hun kinderen en kleinkinderen (p. 61) vind ik bijvoorbeeld een overbodige constatering. Het lijkt me namelijk nogal voor de hand liggen dat ouders gehecht zijn aan hun kinderen en kleinkinderen – of ze nu allochtoon of autochtoon zijn. De hoofdstukken